

Felicidade e ponderação

Ricardo Marcondes Martins

Doutor em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professor de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Líder do Grupo de pesquisa “Ponderação de interesses no Direito Administrativo e contrafações administrativas”. *E-mail*: ricmarconde@uol.com.br. Orcid <https://orcid.org/0000-0002-4161-9390>.

Resumo: Neste estudo examina-se o tema do direito à felicidade. O Estado tem como elemento fundamental a busca do bem comum e este consiste na realização da felicidade. O asseguramento da felicidade pressupõe o asseguramento do mínimo vital como etapa prévia. O Estado deve assegurar a felicidade objetiva, apurada por abstração, tendo em vista os valores jurídicos consagrados pela humanidade a partir de uma reflexão crítica esclarecida. A abstração é influenciada pela felicidade subjetiva, pois é ilícita a geração de infelicidade subjetiva quando esta não for necessária para a felicidade objetiva. Deve-se ponderar o grau de infelicidade subjetiva concreto tendo em vista o grau de felicidade objetiva abstrato.

Palavras-chave: Felicidade. Ponderação. Mínimo vital. Felicidade objetiva. Felicidade subjetiva.

Sumário: 1 Introdução – 2 A subsidiariedade e o papel do Estado – 3 Mínimo vital x felicidade – 4 Busca da felicidade em contextos fáticos de injustiça social – 5 Felicidade objetiva x felicidade subjetiva – 6 Felicidade objetiva e valorações objetivas – 7 Apuração da felicidade objetiva – 8 Felicidade subjetiva e Direito – 9 Felicidade e ponderação – 10 Conclusões – Referências.

1 Introdução

Este trabalho decorreu de um debate travado no Grupo de Pesquisa “Ponderação de interesses no Direito Administrativo e contrafações administrativas”, por mim liderado, em 13.04.19, com o Professor Emerson Gabardo, tendo por base sua tese de doutoramento, “Interesse Público e subsidiariedade”.¹ A conferência do Prof. Emerson e a minha foram transcritas e publicadas.² Retomo neste estudo o que abordei nessa conferência. A análise crítica que propus, a partir da leitura da obra do Prof. Emerson Gabardo, só foi possível graças à generosidade do ilustre Professor em participar da discussão organizada pelo Grupo. Em linhas

¹ GABARDO, Emerson. *Interesse público e subsidiariedade*. Belo Horizonte: Fórum, 2009.

² GABARDO, Emerson. Estado social e estado subsidiária: dois modelos distintos de desenvolvimento. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura*, São Paulo, n. 11, p. 283-299, out./dez. 2019; MARTINS, Ricardo Marcondes. Felicidade como fundamento do desenvolvimento. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura*, São Paulo, n. 11, p. 301-310, out./dez. 2019.

gerais, o Prof. Emerson nos propõe que a felicidade, e não a dignidade, é o grande fundamento do Estado de Direito. Minha proposta é examinar a felicidade a partir da Teoria da Ponderação de Interesses.

2 A subsidiariedade e o papel do Estado

O professor faz alusão ao posicionamento doutrinário que encara o Estado a partir da subsidiariedade.³ Faz menção a uma autora que é paradigmática nesse sentido, que é Sílvia Faber Torres.⁴ Li o livro dela, respeito muito a monografia, mas discordo de quase tudo da essência do livro, mas entendo a ideia. É uma ideia que vem da Igreja Católica: o Estado só deveria fazer aquilo que as pessoas não fazem por si próprias.⁵ A atuação estatal deveria ser sempre subsidiária; a perspectiva de Friedrich Hayek e Milton Friedman, pináculos do neoliberalismo, é justamente essa, em grande medida.⁶ Quer dizer, o Estado só deveria atuar na medida extremamente necessária em decorrência da não atuação dos particulares. A partir disso se tem uma leitura da Teoria Geral do Estado e do próprio Estado. A partir dessa ótica subsidiária, o Estado não deve prestar serviços públicos se a sociedade consegue prestá-los por si própria. Em suma: não deve haver atuação estatal se a sociedade consegue realizar por si própria.

O discurso do Prof. Emerson Gabardo é, na minha leitura, contrário a essa visão. O caminho a percorrer é um caminho que parte da dignidade, porque a dignidade é tomada como um valor fonte – diz Miguel Reale –, um valor fundamental, é a base de todos os direitos fundamentais, de todos os direitos humanos.⁷ Diretamente relacionado a ela, está o “respeito ao mínimo vital”.⁸ É intuitivo que a dignidade não se esgota no mínimo vital: é possível que haja o mínimo vital e se torture a pessoa, por exemplo; fere-se a dignidade dela, apesar de o mínimo vital estar garantido. Então, a ideia de dignidade não se esgota no mínimo vital. Mas, em uma perspectiva subsidiária, o questionamento que se faz é este: será que a missão do Estado é simplesmente assegurar o mínimo vital das pessoas? Talvez aí já se vá muito além do que os neoliberais propõem, porque eles nem admitem isso, que o Estado se presta a assegurar o mínimo vital das pessoas.

³ GABARDO, Emerson. *Interesse público e subsidiariedade*. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 203 et seq.

⁴ TORRES, Sílvia Faber. *O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

⁵ A ideia é extraída principalmente da Encíclica *Quadragesimo Anno* do Papa Pio XI. Cf. TORRES, Sílvia Faber. *O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 29-30.

⁶ Sobre o tema vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 154 et seq.

⁷ REALE, Miguel. *Filosofia do Direito*. 19. ed. 3. tir. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 208-214.

⁸ Sobre o conceito de mínimo vital, por todos: FACHIN, Luiz Edson. *Estatuto jurídico do patrimônio mínimo*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 277. Sobre a relação entre dignidade e mínimo vital vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Teoria jurídica da liberdade*. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 150 et seq.

Há uma perspectiva quadripartite do conceito de Estado. Durante muito tempo o discurso prevalente na Teoria Geral do Estado foi o de que o Estado tem três elementos fundamentais: povo, território e governo, soberania ou poder. Hoje prevalece a teoria do quadripartite: não dá para pensar o Estado a partir de apenas três elementos, porque é fundamental a finalidade para o qual o Estado é criado. Lembro-me de um livro de Ataliba Nogueira, pai de Geraldo Ataliba, cujo título já diz praticamente tudo: “O Estado é meio e não fim”.⁹ O Estado é uma criação humana, não para ser um opressor, não para infligir o poder, é um meio para a realização humana. Só faz sentido enquanto realização humana. Daí o quarto elemento fundamental: a busca do bem comum. É o que dizem Georg Jellinek,¹⁰ e, aqui no Brasil, Dalmo de Abreu Dallari:¹¹ o Estado consiste em quatro elementos fundamentais!

3 Mínimo vital x felicidade

Mas, o que significa “busca do bem comum”? Voltando à pergunta inicial, seria o respeito à dignidade, ao pleno asseguramento apenas do mínimo vital? Só isso? E aí a proposta do Professor Emerson Gabardo: Não! Entender o Estado – e isso na Constituição de 1988 fica claro, do ponto de vista positivo – a partir de uma Teoria Geral que restringe a atuação estatal apenas ao asseguramento de um mínimo vital é uma teoria não apenas insuficiente, mas incorreta. Nesse ponto, concordo integralmente com o Prof. Gabardo.¹² Imaginemos, por abstração, que todos tenham assegurado um mínimo vital numa determinada sociedade. Nesse caso, o Estado não tem mais uma missão? Ele não tem mais deveres para com o povo daquele local? Parece-me que ele continuará tendo deveres, de modo que o bem comum deverá ser realizado além do mínimo vital. Portanto, a missão estatal vai além! E aí está a grande resposta que nos apresenta o Professor Emerson Gabardo, por meio de sua tese: em relação à missão estatal, o delimitador fundamental para atuação do Estado não é o asseguramento do mínimo vital, mas sim, a busca da felicidade. Dito isso, reconhece-se: essa conclusão fundamental é bastante problemática do ponto de vista dogmático e oferece rico repertório para discussões.

⁹ NOGUEIRA, Ataliba. *O Estado é meio e não fim*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1955.

¹⁰ JELLINEK, Georg. *Teoría General del Estado. Prólogo y traducción de Fernando de los Ríos*. 1. reimpr. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. p. 262.

¹¹ DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoría Geral do Estado*. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 101.

¹² GABARDO, Emerson. *Interesse público e subsidiariedade*. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 325 et seq.

4 Busca da felicidade em contextos fáticos de injustiça social

Assinalo o primeiro ponto. Há lugares em que o mínimo vital para a maioria do povo está longe de ser assegurado. Faz sentido nós discutirmos o asseguramento da felicidade quando ainda não asseguramos o mínimo vital? A atuação do Estado se dá por etapas: enquanto não assegurado o mínimo vital, o Estado deve assegurá-lo. Depois de assegurar o mínimo vital, o Estado deve fazer outras coisas, sempre em busca da realização da máxima felicidade. Mas isso se dá em etapas! Então, se ainda não assegurou, de forma universal, a educação básica, antes de universalizar totalmente o acesso à Universidade, é preciso universalizar o acesso à educação básica. Depois que já se consagrou totalmente o asseguramento à educação básica e à educação fundamental, aí sim, podemos pensar no asseguramento universal do acesso à Universidade. É um caminho a percorrer.

Na minha opinião, sim, faz sentido nós falarmos na Teoria Geral do Estado enquanto princípio fundamental, na missão de o Estado buscar a felicidade mesmo em locais em que o mínimo vital não esteja assegurado – e o Brasil é um exemplo claro, pois, para a maioria da população brasileira o mínimo vital ainda não está assegurado. Porque não me parece correto cientificamente fechar os olhos para a compreensão correta do Estado, posto que na fase atual o Estado ainda não cumpriu uma das etapas. Seria correto dizer: a missão do Estado é assegurar o mínimo vital porque ele ainda não o assegurou, mas quando ele o assegurar, eu mudo a Teoria Geral do Estado? Não! Eu já apresento a Teoria Geral do Estado correta desde já, faço a leitura correta dela desde já. Então, mesmo no Brasil a conclusão fundamental me parece acertada: a missão estatal não é o asseguramento apenas do mínimo vital, é o asseguramento da felicidade. Só que o asseguramento da felicidade pressupõe o asseguramento do mínimo vital, como uma etapa prévia, é um pressuposto para a continuidade.

5 Felicidade objetiva x felicidade subjetiva

Chegamos, então, a um ponto crucial da discussão. A que felicidade estamos nos referindo? Existem duas vertentes aqui: a *felicidade subjetiva* e a *felicidade objetiva*. O Professor Emerson Gabardo cita Eduardo Giannetti, que alude a um suposto paradoxo; quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais as pessoas ficam tristes.¹³ Do ponto de vista econômico, isso parece um paradoxo. A observação da realidade parece demonstrar a verdade do que afirma Giannetti: comunidades mais

¹³ GIANNETTI, Eduardo. *Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 77 *apud* GABARDO, Emerson. *Interesse público e subsidiariedade*. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 350.

pobres, apesar da pobreza, tendem a ser mais felizes do que comunidades mais ricas. E Giannetti explica isso nestes termos: até o asseguramento do mínimo vital a questão da subsistência está presente numa perspectiva absoluta, vale dizer, a felicidade dá-se no sentido de a pessoa, consigo própria, superar essa dificuldade. A partir do momento em que pessoa já tem assegurada sua subsistência, aí a felicidade passa a ter uma perspectiva relativa, porque passa a depender da visão do outro em relação a ela, da perspectiva do outro. Daí fica muito mais difícil ser feliz, porque não temos nenhum controle sobre a perspectiva do outro sobre nós.

6 Felicidade objetiva e valorações objetivas

Então, se a felicidade do ponto de vista subjetivo envolve até um paradoxo, a que felicidade nós estamos nos referindo? Nesse ponto o professor Emerson Gabardo – e esse é um ponto importante do pensamento dele – afirma: nós estamos nos referindo a uma *perspectiva objetiva da felicidade*. Aqui a questão me encanta bastante. A felicidade do ponto de vista objetivo envolve um tema de Filosofia do Direito que acaba repercutindo na Teoria Geral do Direito: a possibilidade de realizarmos *valorações objetivas*, para chegarmos a uma *felicidade objetiva*.

Esse tema está longe de ser pacífico. Um bom exemplo é o pensamento de Kelsen. Todos sabem que ele era avesso à possibilidade de valorações objetivas. Ele dizia: a valoração é sempre um fato do pluralismo, a valoração é sempre subjetiva.¹⁴ Como a valoração é sempre subjetiva – o raciocínio dele foi bastante lógico –, o Direito se importa com a valoração feita pelo agente competente. Não é possível para Kelsen uma justiça que não dependa da opinião de cada um, ela é sempre um “fato do pluralismo”.¹⁵ A posição filosófica de Kelsen, para mim, é equivocada ao extremo.¹⁶ Os valores são sempre relativos, a importância dos valores depende de cada caso concreto, do entrelaçamento com outros valores.¹⁷ Mas daí a dizer que as valorações são sempre subjetivas há um caminho muito longo. Na minha opinião é errado colocar um judeu em um campo de concentração e eliminá-lo independentemente da opinião do outro, a valoração do outro não importa nesse caso, a valoração subjetiva não interessa. É, pois, uma valoração *objetiva*, que independe da opinião alheia. É uma valoração que se objetiva, que

¹⁴ KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. (Trad. João Baptista Machado). 6. ed. Coimbra: Armênio Amado Editora, 1984. p. 93 *et seq.*

¹⁵ KELSEN, Hans. *O problema da justiça*. (Trad. João Baptista Machado). 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 20.

¹⁶ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. Direito e justiça. In: PIRES, Luís Manuel Fonseca; MARTINS, Ricardo Marcondes. *Um diálogo sobre a justiça*. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 65-66.

¹⁷ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Abuso de direito e constitucionalização do direito privado*. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 36.

não é estabelecida a partir de uma perspectiva meramente subjetiva, tanto que a divergência é desprezada. A divergência é irrelevante nas valorações objetivas.

7 Apuração da felicidade objetiva

Como apurar essa *felicidade objetiva*? Vou fazer um paralelo com uma aula que tive na PUC/SP, ministrada por Cezar Peluso, que depois se tornou Ministro do STF. Ele falou isso em aula – e desde essa aula, há mais de 20 anos, venho procurando um texto em que ele tenha dito isso, não encontrei; ou um acórdão em que ele tenha dito isso, também não encontrei, ou algum autor do qual ele tenha tirado isso, também não encontrei. Então, só possuo a informação verbal. Ele fez a seguinte alusão para estabelecermos o que é um dano moral: o Direito se vale de técnicas; existe a técnica da *ficção*, em que estabelece algo que não diz respeito à realidade, em que não encontra parâmetro na realidade, o direito cria a realidade, estabelece uma ficção; existe a técnica da *presunção*, em que, a partir de uma observação do que costuma acontecer na realidade, extrai dessa análise empírica, do que costuma ocorrer, de uma análise meramente probabilística, estatística, uma consequência jurídica, presume; e existe a técnica – que não é nem a ficção e nem a presunção – da *abstração*. A partir de uma abstração se estabelece a consequência jurídica.

Ele explicou isso para definir a existência ou não de um dano moral. Com efeito: o dano moral não é uma ficção, mas não necessariamente também decorre de uma presunção, porque pode não ter acontecido ainda empiricamente, estatisticamente, que as pessoas sofrem com aquilo, e juridicamente se consagrar, para a pessoa, a configuração de um dano moral. O dano moral se apura pela *abstração*, disse o Professor Cezar Peluso nessa aula. Consequentemente, o dano moral não se prova. Ainda que haja quem diga o contrário, na jurisprudência e na doutrina, buscar a prova do dano moral é um equívoco. Você não precisa provar que sofreu pela morte de seu filho para ter assegurado um dano moral por essa morte. Você poderia dizer: “Mas é que a maioria das pessoas geralmente sofre com a morte de um filho”. Sim, e aí seria estatístico, mas, como explicado, há casos de dano moral em que não há comprovação empírica, estatística, e mesmo assim se configura o dano, aceita-se que ele se configurou. Em suma: o dano moral se dá por *abstração*.

Parece-me que essa “felicidade objetiva” é alcançada também por *abstração*. Essa abstração leva em conta os valores jurídicos consagrados pela humanidade em certo momento histórico, a partir de uma “reflexão crítica esclarecida”. A expressão que estou utilizando é, reconheço, bem polêmica: a partir de uma “reflexão crítica esclarecida”. Não é uma reflexão de qualquer um, de facebook,

pois pouco importa a reflexão individual. É uma reflexão crítica, mas de uma perspectiva esclarecida. Não estou inventando o conceito. Isso já foi dito, de certa forma, por Hart, para quem há uma moral na sociedade e há uma moral crítica. Trata-se de um livro muito famoso de Hart, sobre o direito, a liberdade e a moralidade, em que ele considera que seria ilícito, no direito inglês, criminalizar a homossexualidade e, a partir dessa reflexão, concluiu: “Existe uma moral crítica no Direito”.¹⁸ Não é a moral subjetiva ou individual de cada um, vale dizer, aquilo que cada um considera certo ou errado, não é essa ideia; mas uma moral crítica. Então, o que estou dizendo? Essa felicidade é *objetiva* e a *abstração* necessária para apurá-la se dá a partir do exame dos valores consagrados pela humanidade, a partir de uma *reflexão crítica esclarecida*.

8 Felicidade subjetiva e Direito

Dou, então, mais um passo. Nesse ponto, chego à minha crítica sobre a tese do Professor Emerson Gabardo. Na visão dele, a atuação do Estado é relativa à *felicidade objetiva*. Minha pergunta é: a *felicidade subjetiva* não tem nada a ver com isso? Porque, de fato, de certo modo, não! Se a felicidade objetiva se dá a partir de uma reflexão esclarecida, crítica, sobre os valores consagrados, de modo que ela se configura a partir de uma abstração, ela não se confunde com a tristeza subjetiva. Regra geral, é isso! Mas me parece que nessa abstração a *infelicidade subjetiva* é relevante. Ela é relevante para a definição da *felicidade objetiva*. Para mim não é juridicamente válido, não é correto, o Estado causar a tristeza subjetiva se isso não for de alguma forma necessário para a felicidade objetiva. Se o Estado causar tristeza subjetiva sem que isso seja necessário para a felicidade objetiva, a atuação estatal é ilícita. Vou dar um exemplo óbvio: colocar alguém numa prisão causa uma infelicidade subjetiva evidente. Ninguém gosta, regra geral, de estar preso. Mas o Estado pode causar essa infelicidade subjetiva de forma arbitrária? Claro que não!

Daí toda uma teoria do crime; por exemplo, Claus Roxin e sua teoria do bem jurídico.¹⁹ A prisão só pode ser justificada na medida em que é necessária à proteção do bem jurídico. Ou seja, a conduta da pessoa tem que ser proibida porque ofende um bem jurídico importante, e apenas na medida proporcional entre essa ofensa e a ofensa à liberdade dela é que se justifica a imposição da pena criminal. Um exemplo bem didático: a proteção da vida das pessoas é fundamental, é

¹⁸ HART, H. L. A. *Direito, liberdade, moralidade*. (Trad. Gérson Pereira dos Santos). Porto Alegre: Fabris, 1987. p. 46.

¹⁹ ROXIN, Claus. *A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal*. (Trad. André Luís Gallegari e Nereu José Giacomolli). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 11 et seq.

uma questão de felicidade objetiva; se alguém sai por aí matando todo mundo, a felicidade subjetiva de cada um será sacrificada. Então, a partir daquela abstração dos valores consagrados, a felicidade objetiva necessita que eu proteja a vida das pessoas. Para isso eu preciso proibir a conduta do homicídio. E, por isso, é justificada a criação de uma infelicidade subjetiva a quem mata, salvo em legítima defesa. Esse é o exemplo óbvio, mas existe uma série de exemplos não óbvios.

Eu me lembro da tese apresentada na PUC-SP, pelo Professor Luiz Alberto David Araújo, sobre o direito dos transexuais.²⁰ Na época, quando ele escreveu a obra, a discussão estava longe do ponto que está hoje; a jurisprudência caminhou bastante nesse tema, mas na época ainda não havia avançado tanto. Um transexual fazia uma operação de mudança de sexo e pretendia registrar no seu RG não apenas um novo nome, mas que tinha o sexo da sua orientação. Então, vê-se a tristeza profunda aqui: a pessoa tinha um aspecto de mulher, tinha feito uma cirurgia de mudança de sexo, e cada vez que ia buscar um emprego, que ia se relacionar na sociedade, tinha que apresentar o RG com o nome e o sexo masculino. Isso causava, certamente, – não preciso passar pela situação para intuir – uma tristeza subjetiva profunda. A pergunta é: é válido ao Estado negar a alteração do registro? E, portanto, manter essa situação subjetiva de infelicidade? Ele não dá essa explicação no livro, mas sustenta que o transexual tem, sim, o direito constitucional de mudar o registro, posto que tem o “direito constitucional de ser feliz”.²¹ Essa é a tese central, e me parece estar plenamente certa. Mas, ele tem esse direito, por quê? Porque não faz sentido criar a infelicidade ou manter a infelicidade subjetiva sem uma proporcional necessidade de realizar a felicidade objetiva. Estou realizando a felicidade objetiva de quem, ao impedir que a pessoa altere o registro? Mas alguém pode dizer: “Eu quero que ele não altere”. Por quê? “Porque eu não gosto dele”. Veja, não faz sentido!

Agora, proponho dar outro passo. Refiro-me a um caso mais polêmico, que não está consagrado, e que é mencionado num texto de Dworkin. Na obra “Levando os direitos a sério”, Dworkin discute se é válida, se é constitucional, a proibição da poligamia.²² É válida a proibição da poligamia? – pergunta Dworkin. Claro: se nós estamos partindo do pressuposto da fraude, do estelionato, nada mais intuitivo que a validade da regra que a proíbe. Então, já me casei e escondo do outro que estou casado, fraudando, enganando-o, e caso-me novamente. Bem, aí estou protegendo a pessoa que está sendo enganada. Mas, e quando ninguém

²⁰ ARAÚJO, Luiz Alberto David. *A proteção constitucional do transexual*. São Paulo: Saraiva, 2000.

²¹ ARAÚJO, Luiz Alberto David. *A proteção constitucional do transexual*. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 68-70 e 74.

²² DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. (Trad. Nelson Boeira). São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 398.

está sendo enganado? As pessoas simplesmente optam pela adoção de um estilo de vida diferente da moralidade consagrada na sociedade, naquele momento histórico, naquele local. Diz Dworkin – a afirmação é dele –, “seria inconstitucional proibir, porque não é possível impor a moralidade de alguém, subjetiva, aos demais, sem que essa moralidade seja necessária para proteger os bens jurídicos dessas pessoas”.²³

9 Felicidade e ponderação

Em outras palavras, não posso impor a *infelicidade subjetiva* se essa infelicidade subjetiva não for uma exigência para a *felicidade objetiva*. Termino, então, fazendo uma ponte com a temática do grupo de pesquisa que lidero. Parece-me que a definição estatal das condutas e das medidas estatais como válidas ou inválidas exige – e é o tema do Grupo – *ponderação*; a definição da atuação estatal válida depende da ponderação. Dessarte: deve-se ponderar o *grau de infelicidade subjetiva concreto*, tendo em vista o *grau de felicidade objetiva abstrato*. Eis a conclusão: há, pois, uma ponderação diuturna entre o *grau de infelicidade subjetiva concreto* e o *grau de felicidade objetiva abstrato*.

10 Conclusões

Adotou-se a teoria quadripartite do Estado, no sentido de que este é composto por território, povo, poder e busca do bem comum.

O bem comum, enquanto finalidade do Estado, não se restringe à realização do mínimo vital, mas se estende à realização da felicidade do povo.

Mesmo nos locais de injustiça social, em que ainda não é assegurado o mínimo vital, a felicidade se apresenta como norte a ser alcançado. Sem embargo, o asseguramento da felicidade pressupõe o asseguramento do mínimo vital como etapa prévia.

A felicidade a ser assegurada pelo Estado é a felicidade objetiva, e não a subjetiva, apurada não por ficção ou por presunção, mas por abstração, tendo em vista os valores jurídicos consagrados pela humanidade em certo momento histórico, considerados a partir de uma “reflexão crítica esclarecida”.

A abstração que leva à configuração da felicidade objetiva é influenciada pela felicidade subjetiva, pois não é lícito ao Estado causar tristeza subjetiva quando isso não for de alguma forma necessário para a felicidade objetiva.

²³ DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. (Trad. Nelson Boeira). São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 371 et seq.

Deve-se ponderar o grau de infelicidade subjetiva concreto tendo em vista o grau de felicidade objetiva abstrato.

Happiness and balancing

Abstract: This study examines the subject of the right to happiness. The State has as its fundamental element the search for the common good and this consists in the realization of happiness. The assurance of happiness presupposes the assurance of the vital minimum as a previous stage. The State must ensure objective happiness, ascertained by abstraction, with view to the legal values established by humanity from a clarified critical reflection. Abstraction is influenced by subjective happiness, because it is illegal to generate subjective unhappiness when it is not necessary for objective happiness. One must consider the concrete degree of subjective unhappiness with view to the degree of abstract objective happiness.

Keywords: Happiness. Balancing. Vital minimum. Objective happiness. Subjective happiness.

Referências

- ARAUJO, Luiz Alberto David. *A proteção constitucional do transexual*. São Paulo: Saraiva, 2000.
- DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria Geral do Estado*. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1995.
- DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. (Trad. Nelson Boeira). São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- FACHIN, Luiz Edson. *Estatuto jurídico do patrimônio mínimo*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- GABARDO, Emerson. *Interesse público e subsidiariedade*. Belo Horizonte: Fórum, 2009.
- GABARDO, Emerson. Estado social e estado subsidiária: dois modelos distintos de desenvolvimento. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura*, São Paulo, n. 11, p. 283-299, out./dez. 2019.
- GIANNETTI, Eduardo. *Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
- HART, H. L. A. *Direito, liberdade, moralidade*. (Trad. Gérson Pereira dos Santos). Porto Alegre: Fabris, 1987.
- JELLINEK, Georg. *Teoría General del Estado. Prólogo y traducción de Fernando de los Ríos*. 1. reimpr. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.
- KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. (Trad. João Baptista Machado). 6. ed. Coimbra: Armênio Amado Editora, 1984.
- KELSEN, Hans. *O problema da justiça*. (Trad. João Baptista Machado). 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Felicidade como fundamento do desenvolvimento. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura*, São Paulo, n. 11, p. 301-310, out./dez. 2019.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. *Teoria jurídica da liberdade*. São Paulo: Contracorrente, 2015.

MARTINS, Ricardo Marcondes. Direito e justiça. In: PIRES, Luís Manuel Fonseca; MARTINS, Ricardo Marcondes. *Um diálogo sobre a justiça*. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

MARTINS, Ricardo Marcondes. *Abuso de direito e constitucionalização do direito privado*. São Paulo: Malheiros, 2010.

NOGUEIRA, Ataliba. *O Estado é meio e não fim*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1955.

REALE, Miguel. *Filosofia do Direito*. 19. ed. 3. tir. São Paulo: Saraiva, 2002.

ROXIN, Claus. *A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal*. (Trad. André Luís Gallegari e Nereu José Giacomolli). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

TORRES, Silvia Faber. *O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MARTINS, Ricardo Marcondes. Felicidade e ponderação. *Revista Internacional de Direito Público – RIDP*, Belo Horizonte, ano 5, n. 08, p. 9-19, jan./jun. 2020.

Recebido em: 12.11.2019

Aprovado em: 20.02.2020

Received in: 11.12.2019

Approved in: 02.20.2020